

APÉNDICE 5. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA EL ALUMNADO

Centro educativo: _____ Curso: _____ Edad: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello valora con total sinceridad que te aparecido el programa desarrollado en tutoría llamado “Un nuevo yo” en relación a las siguientes preguntas, valorando del 1 al 10 algunas preguntas. El 1 significa “nada” y 10 “mucho”.

	Nada									Mucho
Te han gustado las actividades realizadas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Te ha parecido interesante el programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ha sido útil el portafolio con todo tu trabajo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Te ha gustado que participe la familia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cuanto has aprendido sobre la autoestima	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Consideras útiles las técnicas aprendidas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Que nota la pones al programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¿Qué actividad te ha gustado más? ¿por qué?

--

¿Qué actividad te ha gustado menos? ¿por qué?

--

¿Qué te gustaría haber visto en las sesiones?

--

¿Qué mejorarías del programa?

--